

УДК 697.94

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИЗОЭНТАЛЬПИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМЕ «ВОЗДУХ-ВОДА»

А.Н.Гвоздков^{1,2}, О.Ю.Суслова^{1,3}

¹*Волгоградский государственный технический университет*

²*НИИ Строительной физики РААСН*

³*ООО Н2 Тех*

Аннотация. В статье рассматривается вопрос протекания тепло- и массообмена при реализации изоэнтальпийных процессов с учетом термодинамических представлений о состоянии поверхности контакта и взаимного влияние теплообмена на влагообмен, определяемого отношением Льюиса.

Полученные результаты исследования позволили установить, что в качестве параметров поверхности раздела в системе «воздух-вода» следует рассматривать конечные параметры обрабатываемого воздуха.

Ключевые слова. Температура поверхности контакта, изоэнтальпийный процесс, отношение Льюиса, эффективность.

Annotation. The article considers the issue of heat and mass transfer in the implementation of isoenthalpic processes, taking into account thermodynamic concepts of the state of the contact surface and the mutual influence of heat transfer on moisture exchange, determined by the Lewis ratio.

The obtained research results allowed us to establish that the final parameters of the treated air should be considered as the parameters of the interface in the air-water system.

Keywords. Contact surface temperature, isoenthalpy process, Lewis ratio, efficiency.

Введение. Одним из путей совершенствования систем кондиционирования воздуха и вентиляции (СКВ и В) является повышение их теплоэнергетической эффективности за счет снижения затрат энергии на обработку приточного воздуха. Это может быть достигнуто, в частности, при реализации изоэнтальпийных процессов, отличающихся высокой термодинамической эффективностью [1,3].

В данных процессах особое значение имеет величина температуры воды в случае равновесного изоэнтальпийного испарения, когда весь конвективный тепловой поток от воздуха затрачивается на ее испарение. Эту температуру часто называют «истинной температурой мокрого термометра» t_m , которая так или иначе связана с температурой поверхности воды [2,3].

Установлено, что известные аналитические решения относительно определения температуры поверхности воды не учитывают термодинамические закономерности протекания обменных процессов и носят условный характер, что не позволяет с достаточной степенью точности определять потенциалы переноса, значения коэффициентов тепло- и влагообмена и другие показатели, характеризующие процессы тепло- и массообмена (ТМО) в системе «воздух-

вода» [4].

Предмет и результаты исследования. Одной из важнейших особенностей протекания процессов ТМО между воздухом и водой является то, что они рассматривается как одновременный и взаимосвязанный перенос теплоты и влаги между воздухом основного потока и насыщенным влажным воздухом, прилегающим к поверхности воды.

На $I-d-\Theta$ - диаграмме процесс изменения параметров воздуха обычно изображается прямой линией, соединяющей точки начального H и конечного K его состояний (рис.1).

При этом в качестве температуры поверхности воды принимается значение t_m на линии насыщения $\varphi = 100\%$ (т. $Ж$) исходя из предположения, что над поверхностью воды находится насыщенный пограничный слой воздуха.

Следует отметить, что такой «традиционный» подход к пониманию параметров поверхности контакта в системе «воздух-вода» обычно используется в виде допущения при изучении процессов ТМО, но не имеет четкого термодинамического обоснования [5].

Рис. 1 Изоэнтальпийный процесс обработки воздуха на $I-d$ -диаграмме: H – начальные параметры воздуха, K – конечные параметры воздуха, Θ – линия постоянного потенциала влажности, t_m - температура мокрого термометра.

В частности, понятие «температура поверхности» используется практически во всех физико-математических моделях при рассмотрении обменных процессов в системе «воздух-жидкость», но определить ее истинное значение практически невозможно [4].

Если же исходить из выводов теоретических и экспериментальных исследований системы «воздух-вода», полученных на основе теории потенциала влажности, учитывающей термодинамические закономерности протекания процессов тепло- и влагообмена, температура поверхности при реализации

изоэнтальпийных процессов будет однозначно определяться состоянием поверхностной фазы, параметры которой соответствуют конечным параметрам обрабатываемого воздуха t_k , находящимся в области ненасыщенного влажного воздуха при значении φ_k в диапазоне 90-95%. [5,7].

Данный вывод получен на основе анализа термодинамической модели системы «воздух-вода», включающей поверхностные слои и фазы, проведения теоретических и экспериментальных исследований процессов тепло- и влагообмена с позиции основных положений термодинамики необратимых процессов [6].

В качестве движущих сил процессов ТМО обычно рассматриваются при переносе теплоты - разность температур, а при переносе влаги – разность парциальных давлений, концентраций содержания водяных паров, влагосодержаний, потенциалов влажности и др. [2,5].

Отличительной особенностью изоэнтальпийных процессов состоит в том, что при их реализации имеют место однонаправленные потоки теплоты и влаги по всей поверхности контакта в системе «воздух-вода». Причем, поток теплоты направлен от воздуха к воде, а поток влаги направлен от воды к воздуху.

Основными характеристиками процессов тепло- и массопереноса для α -модели являются коэффициенты переноса α и β_θ .

В условиях молярного переноса имеет место соотношение, называемое отношением Льюиса Le :

$$Le = \alpha / \beta_\theta = c_s \quad (1)$$

где α и β_θ - коэффициенты тепло- и массообмена.

Известно, что в изоэнтальпийных процессах обработки воздуха имеет место выполнение отношения Льюиса [2], что подтверждает подобие процессов тепло - и массопереноса и позволяет дать оценку степени влияния влагообмена на интенсивность теплообмена, а также позволяет говорить о высокой термодинамической эффективности их реализации.

Таким образом, в изоэнтальпийных процессах имеет место увлажнение и охлаждение обрабатываемого воздуха, температура воды в объемной фазе при взаимодействии с воздухом приобретает температуру мокрого термометра (t_m), а отношение Льюиса сохраняет практически постоянное значение, равное c_s [4].

Рассмотрим особенности процесса реализации изоэнтальпийного увлажнения воздуха.

Связь между потоками тепла q и влаги j определяется по выражению:

$$q = \alpha \cdot (t_n - t_{нов}) \quad (2)$$

$$j = \beta_\theta \cdot (\Theta_{нов} - \Theta_n) \quad (3)$$

где t_n , $t_{нов}$, Θ_n , $\Theta_{нов}$ - соответственно, температура и потенциал состояния

влаги (потенциалы влажности) в объемной фазе воздуха и в поверхностной фазе на границе раздела сред.

При рассмотрении в качестве движущей силы процесса влагообмена разности концентраций водяных паров выражение для потока влаги будет иметь вид:

$$j = \beta_c \cdot (C_{нов} - C_n) \quad (4)$$

При изоэнтальпийном увлажнении воздуха, когда вся подводимая теплота затрачивается на испарение воды:

$$q = r \cdot j \quad (5)$$

где r – удельная теплота парообразования.

Тогда балансовое уравнение по теплу будет иметь вид:

$$\alpha \cdot (t_n - t_{нов}) = r \cdot \beta_\theta \cdot (\theta_{нов} - \theta_n) \quad (6)$$

Это будет иметь место в случае, когда параметры поверхности раздела на границе раздела сред (воздуха и воды) определяются состоянием в т. K (рис.1).

$$t_n - t_{нов} = r \cdot \beta_\theta / \alpha \cdot (\theta_{нов} - \theta_n) \quad (7)$$

То есть с позиции теории потенциала влажности в качестве расчетной следует принимать разность между температурой воздуха в основном потоке (объемная фаза) и температурой поверхности, соответствующей конечным параметрам обрабатываемого воздуха.

Если следовать традиционному подходу, то в качестве температуры поверхности $t_{нов}$, следует использовать значение t_m обрабатываемого воздуха. В этом случае выражение для психрометрической разности температур будет иметь вид [8]:

$$t_n - t_m = (D r / \lambda) \cdot (Sc / Pr)^m (P_{0\mu} / R_\mu T_0) [(T_0 / T_1) (P_1 / P_0) - \varphi_0] \quad (8)$$

Выражение (8) было получено с учетом двух допущений:

- процессы тепло и влагообмена подобны, т.е.:

$$\beta / \alpha = (D / \lambda) \cdot (Sc / Pr)^m \quad (9)$$

где D - коэффициент диффузии; λ - коэффициент теплопроводности; Sc – критерий Шмидта; Pr – критерий Прандтля.

- пары жидкости являются идеальным газом, т.е.:

$$C = (P\mu) / (R\mu T) \quad (10)$$

где C – концентрация водяных паров; P – давление; $R\mu$ - универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура.

Кривая насыщения влажного воздуха при $\varphi = 100 \%$ описывается уравнением Клапейрона [9]:

$$P_1 / P_0 = \exp [(r\mu / R_\mu) (1/T_0 - 1/T_1)] \quad (11)$$

С учетом принятых допущение уравнение (8) может быть представлено в виде:

$$(t_o - t_m) / T_0 = (D/\lambda) \cdot (Sc/Pr)^m (P_o / T_0) (r\mu / R_\mu T_0) \cdot \left(\frac{T_0}{T_1} \right) \exp \left[(r\mu / R_\mu T_0) (1 - T_0 / T_1) \right] - \varphi_0 \quad (12)$$

Окончательная запись уравнения (8) в безразмерном виде:

$$\exp \left\{ -a \left[\frac{(1-y)/y}{y} \right] \right\} / y - (1-y) / ab = \varphi_0 \quad (13)$$

В выражение (13) входят следующие параметры:

$$y = T_1 / T_0, a = r\mu / R_\mu T_0, b = (D/\lambda) (Sc/Pr)^m (P_o / T_0), \varphi = C_o / C_n(t_o) \quad (14)$$

Индекс 1 соответствует состоянию насыщения при абсолютной температуре воды $T_1 = t_m + 273.15$, а индекс 0 – состоянию насыщения воздушного потока $T_0 = t_n + 273.15$.

Значение φ_0 является относительной влажностью воздуха при его температуре t_n . Параметр b определяется физическими свойствами паров воды D , P_o и потока воздуха λ , t_n . Условия конвективного теплообмена представлены в виде входящего в параметр b отношения $(Sc/Pr)^m$.

Зависимость $y = y(a, b, \varphi_0)$ с учетом выражений (13) и (14) при реализации изохлальных процессов представлена на рис.2. [8]:

Рис.2 Зависимость $y = y(a, b, \varphi_0)$ на основе характеристического уравнения (13) для изохлального процесса при различной температуре по сухому термометру t_n : 1 – $t_o = 5$ °C; 2 – $t_o = 10$; 3 – 15; 4 – 20; 5 – 25; 6 – 30; 7 – 35; 8 – 40; 9 – 45; 10 – 50.

На рис.3 представлены результаты построений зависимости $t_n - t_{нов}$ от относительной влажности воздуха при температуре $t_n = 20$ °C с учетом:

- традиционных представлений о том, что $t_{нов} = t_m$ (линия 4);
- подхода с позиции теории потенциала влажности, исходя из того, что $t_{нов} = t_k$ (линия 4')

Рис. 3 Построение зависимости $t_n - t_{нов}$ от относительной влажности обрабатываемого воздуха при использовании традиционного подхода (линия 4); на основе использования теории потенциала влажности (линия 4') влажного воздуха при температуре по сухому термометру $t_n = 20^\circ\text{C}$ и расчетно-экспериментальная зависимость, определенная по психометрической диаграмме [3] и по $I-d$ диаграмме влажного воздуха при скорости воздуха у смоченного термометра психрометра 0,8 м/с и линия 4'' - то же, при скорости 2 м/с

Линией 4 показана рассчитанная с помощью уравнения (13) зависимость психометрической разности $t_n - t_m$ от относительной влажности φ_0 потока воздуха, имеющего температуру $t_n = 20^\circ\text{C}$. Эта кривая получена из соответствующей кривой 4 (рис.2) пересчетом $t_o - t_m = (1 - y)(t_n + 273,15)$.

Сплошной линией 4' показана зависимость $t_n - t_{нов}$ по результатам теоретических и экспериментальных исследований изохвальных процессов с позиции теории потенциала влажности.

Сравнение представленных расчетных (линия 4) и расчетно-экспериментальных (линия 4') зависимостей показывает, что различие между кривыми остается во всем диапазоне φ_0 практически постоянным и составляет 17-18%

Следует отметить, кривая 4' практически полностью совпала с кривой расчетно-экспериментальной зависимости, полученной при определении относительной влажности атмосферного воздуха с помощью используемого на метеостанциях стационарного психрометра при скорости воздуха вдоль «мокрого» термометра 0,8 м/с. Эти данные приведены в официальных психометрических таблицах [10].

Это подтвердило правомерность использования в теоретических и практических расчетах конечных параметров воздуха, получаемых в результате реализации изоэнтальпийных процессов ТМО в системе «воздух-вода», при определении температуры поверхности контакта,

Выводы. Использование теории потенциала влажности позволило подтвердить результаты ранее проведенных исследований, что в качестве температуры поверхности контакта следует принимать значение конечных параметров обрабатываемого воздуха. Анализ особенностей реализации изоэнтальпийных процессов позволяет сделать вывод о их высокой термодинамической эффективности, что является основой для разработки энергоэффективных схемных решений СКВ и В на основе использования испарительного охлаждения, обеспечивающего минимальные затраты энергии на тепловлажностную обработку воздуха.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Кокорин О.Я.* Энергосбережение в системах отопления, вентиляции и кондиционирования: Научное издание.-М.: Издательство АСВ, 2013.-256 с.
2. *Кокорин О.Я.* Установки кондиционирования воздуха / О.Я.Кокорин. – М.: «Машиностроение», 1978. – 264 с.
3. *Нестеренко А. В.* Основы термодинамических расчетов вентиляции и кондиционирования воздуха. М., 1971.
4. *Богословский В.Н., Поз М.Я.* Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат – 320 с.
5. *Гвоздков А.Н.* Общая характеристика процессов тепло- и влагообмена в контактных аппаратах и методов их расчета. // Вестник Волгогр. гос. архит.-строит. ун-та. Сер. Стр-во и архит.. Выпуск 6(21). 2006. С.148-153.
6. *Гвоздков А.Н., Сулова О.Ю.* К вопросу определения температуры поверхности воды в процессах тепло- и влагообмена в контактных аппаратах СКВ и В. // Качество внутреннего воздуха и окружающей среды. Материалы XIV Международной научной конференции. Министерство образования и науки Российской Федерации. - Волгоград: ВолгГАСУ, 2016. С. 200-211.
7. *Гвоздков А.Н.* Тепло- и влагообмен в системе «воздух-вода» с позиции теории потенциала влажности // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2015. № 11-12 (683-684). С. 31-40.
8. *Майоров В.А.* Аналитическое определение равновесной температуры адиабатно испаряющейся жидкости // Инженерно-физический журнал. Национальная академия наук Беларуси. 2001.- Т. 74 выпуск №5. С.59-62.
9. *Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т.* Свойства газов и жидкостей. Л.: Химия, 1982.- 592 с.
10. *Беспалов Д.П. и др.* Психрометрические таблицы //Д. П. Беспалов, Л. Т. Матвеев, В. Н. Козлов, Л. И. Наумова. Л.: Гидрометеиздат, 1981. - 272 с.